

**UNABI MEVASIDAN SUKAT TAYYORLASHDA MEVASINING
TEXNOLOGIK JIHATDAN YETILISH MUDDATLARI VA
XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti

q.x.f.f.d.(PhD)-I.I.Mamatkulov

Talaba-Sh.A.Payzullayeva

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda unabi (zizifus) mevasining sukat tayyorlash uchun texnologik jihatdan yetilish muddatlari va sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot davomida mevalarning turli pishish bosqichlarida fizik-kimyoviy xususiyatlari, jumladan quruq modda miqdori, qandlar tarkibi, kislotalilik darajasi, namlik va organoleptik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Sukat ishlab chiqarishda xomashyo sifatini belgilovchi asosiy omillar aniqlanib, mevaning optimal yig'ib olish muddati va qayta ishlashga yaroqlilik darajasi baholandi. Olingan natijalar unabi mevasidan yuqori sifatli sukat mahsulotlarini ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni takomillashtirish, mahsulotning oziqaviy qiymati hamda saqlanish muddatini oshirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari meva-sabzavotlarni qayta ishlash sanoatida samarali texnologiyalarni joriy etishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: unabi, zizifus, sukat, texnologik yetilish, meva sifati, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, qand miqdori, quruq modda, organoleptik baholash, qayta ishlash texnologiyasi, xomashyo sifati, oziqaviy qiymat.

Kirish. So'ngi yillarda dunyoda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlari, aholi sonining yildan-yilga ortib borishi, yuqori ozuqaviylik xususiyatiga ega mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishi barcha mamlakatlarda yetishtirish sharoitlariga tez moslasha oladigan hamda oziq-ovqat ahamiyatiga ega bo'lgan dorivor o'simliklar navlarini introduksiya qilishni taqozo etmoqda. Bu borada unabi (*Ziziphus jujuba Mill.*) alohida ahamiyatga ega bo'lib, u o'zining ozuqaviyligi, dorivorligi, shuningdek ko'pgina tuproq-iqlim sharoitlariga yaxshi moslasha olishi bilan mevali o'simliklar orasida alohida ajralib turadi. Shu bois so'ngi yillarda uning introduksiya qilingan areali tobora kengayib

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

bormoqda. “Dunyo bo‘yicha unabi yetishtiruvchi 48 dan ortiq davlatlarda uning egallagan umumiy maydoni 3 mln. gektardan ortiq bo‘lib, yalpi yetishtirilish hajmi 10 mln. tonnadan ortmoqda. Birgina Xitoyning o‘zida uning maydoni 2 mln. gektardan ortiq bo‘lib, yiliga qariyb 8 mln. tonna mahsulot yetishtirilmoqda”.

Dunyoda unabi yetishtirishda yetakchilik qilayotgan Xitoy, Hindiston, Pokiston, Afg‘oniston, MDH, Isroil va Misr kabi davlatlarda unabining ozuqaviyligi va shifobaxshligi yuqori, yangiligida iste‘mol qilinadigan sersuv va shirin, qayta ishlash imkoniyatlari keng hamda qurg‘oqchilikka chidamli yangi navlarini olish, istiqbolli shakl va navlarini introduksiya qilish, ko‘chat va mahsulot yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish yo‘nalishlarida keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Binobarin, Xitoyda unabining 400 dan ortiq navlari yaratilgan bo‘lib, uning “Junzao”, “Li-zao”, “Ta-yan-tzao” kabi navlari dunyoga mashhur. MDHda uning serhosil va shifobaxsh «Koktebel», «Kara Dag», «Desertный» kabi navlari olingan. Xitoy, Hindiston va Misrda undan sukat olish texnologiyalari yaratilgan va quritish texnologiyalari takomillashtirilgan. Shifobaxsh va yuqori ozuqaviy qimmatga ega mahsulotlarga talab ortib borayotgan bizning mamlakatimizda ham uning yangi shakl va navlarini ko‘paytirish va qayta ishlash texnologiyalarini joriy qilish xalq xo‘jaligi ahamiyatiga ega bo‘lgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamizda ham unabining bir nechta navlari introduksiya qilingan va keng ko‘lamda foydalanilayotgan bo‘lib, ularning mevali bog‘larini yaratish va mevalarni quritish bo‘yicha muayyan tadqiqotlar olib borilgan. Biroq unabining tashqi muhit omillariga chidamli, turli xil vitamin va komponentlarga boy, biologik jixatdan tuyimli, yirikmevali navlarini introduksiya qilish, ularning ko‘chatlarini yetishtirish tizimini takomillashtirish va mevalaridan turli xil assortimentdagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish belgilab qo‘yilgan bo‘lib, bunda eksportbop

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

mahsulotlar yetishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog‘lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarni 2 baravar ko‘paytirib, eksport salohiyatini yana 1 milliard AQSh dollariga oshirish” vazifalari belgilab berilgan. Bu o‘rinda, respublikamizning qurg‘oqchil sharoitlarida o‘sa oladigan unabining yirikmevali navlarini introduksiya qilish, ularning ko‘chatlarini yetishtirish agrotexnikasini va mevalaridan sukat tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borish dolzarb masala hisoblanadi.

Xitoydan introduksiya qilingan unabi mevalaridan sukat tayyorlashda ularning biokimyoviy tarkibining ahamiyatini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari olingan. Ushbu tajribalar mevalarning yangiligida va qayta ishlab sukat tayyorlanganidan so‘ng olib borildi. Unabi mevalari tarkibidagi quruq moddalar, namlik, qand miqdori, umumiy kislotalar va askorbin kislotasi (S vitamini) miqdori tahlil qilindi.

Suv miqdori bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich 81,3 % bilan unabining “Ta-Yan-Szao” navida qayd etilgan bo‘lsa, aksariyat navlar 60-70 % oralig‘idagi ko‘rsatkichidan iborat bo‘ldi, ya‘ni “Mayabaizao” 69,0 %, “Junzao” 67,0 %, “Dabailing” 67,0 %, “Zanhuangdazao” 66,7 %, “Jixinzao” 62,8 %, “Dongzao” 62,2 % suv miqdoriga ega navlar ekanligi aniqlandi. O‘rtacha miqdorda tarkibida suv bo‘lgan navlar “Linyilizao” 72,1 %, “Tangzao” 71,9 %, “Xiangzao” 71,5 % ni tashkil etdi. Yuqoridagi tahlillarga asoslanib aytish mumkinki tarkibida suv miqdori ko‘p bo‘lgan navlar sharbat ishlab chiqarish uchun mos navlar hisoblansa, biroq ularquritish uchun o‘rtacha yaroqli va yaroqsiz navlar toifasiga kiritilishi mumkin.

Quruq moddalar miqdori bo‘yicha unabining xo‘l mevalari tarkibini navlararo taqqoslash orqali sukat ishlab chiqarish uchun yaroqli navlar tanlab olindi. Rayonlashtirilgan nazorat variantidagi “Ta-Yan-Szao” navining 2020 yil hosiliga ko‘ra quruq modda miqdori 18,5 %, 2021 yilda 16,9 %, 2022 yilda esa 20,7 %, o‘rtacha 18,7 ni tashkil etgan bo‘lsa bu miqdor yangi introduksiya qilingan “Jixinzao” navida 2020 yil hosiliga ko‘ra quruq modda miqdori 35,9 %, 2021 yilda 37,2 %, 2022 yilda esa 38,5 % ni, o‘rtacha 37,2 % ko‘rsatkichga ega bo‘lib, nazorat variantidagi nav tarkibiga

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

nisbatan 2020 yilda 1,94 barobarga, 2021 yilda 2,20 barobarga, 2022 yilda 1,86 barobarga va o'rtacha 1,99 martaga ko'p quruq modda to'plaganligi, ushbu nav mevasini Respublikamiz qayta ishlash sanoati uchun yuqori mahsuldorligini ko'rsatdi.

Qanddorligi quruq modda miqdorini asosini tashkil etib, tayyor mahsulot chiqimini belgilovchi asosiy indikator vazifasini o'taydi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra unabi mevalari tarkibidagi qand miqdori 20-42 % ni tashkil etadi. O'rganilayotgan navlar o'rtasida "Dongzao" navi 34 % va "Jixinzao" navi 32,7 % qand miqdori bilan eng yuqori ko'rsatkichni "Ta-Yan-Szao" navi esa 18,7 % bilan eng past ko'rsatkichni qayd etdi. Qolgan "Zanhuangdazao", "Junzao", "Mayabaizao", "Xiangzao", "Tangzao", "Dabailing", "Linyilizao" va "Ta-Yan-Szao" navlarida mos ravishda 29,3 %, 28,6 %, 27,9 %, 25,5 %, 25,1 %, 24,5 %, 22,3 % qand miqdori mavjudligi aniqlandi. sukat tayyorlashda xom-ashyo tarkibida qand miqdorining yuqori bo'lishi, shakar sarfi me'yorini kamaytirishga va tayyor mahsulot chiqimini ortishini ta'minlaydi.

S vitamin (askorbin kislota) mahsulot tarkibidagi muxim komponentlardan biri bo'lib organizmning normal ishlashi uchun eng muhim vitamin hisoblanadi. Inson organizmida askorbin kislota sintez qilinmaydi va to'planmaydi. Shuning uchun S vitamini muntazam ravishda ovqatlanish ratsionida bo'lishi shart. Askorbin kislota miqdori eng ko'p navlar: "Ta-Yan-Szao" - 497,9 mg/100 g va "Jixinzao" - 488,9mg/100 g va "Junzao" -430,2 mg/100 g. "Mayabaizao" va "Dabailing" navlari tarkibida askorbin kislota miqdori eng kam (258,78 - 280,08 mg/100 g).

Umumiy kislotali mahsulot ta'mini va inson salomatligini yaxshilashga yordam beruvchi, mahsulotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Unabi mevalaridan tayyorlangan sukat mahsuloti tarkibidagi kislotlar miqdori, ho'l mevalar tarkibidagi kislotalarga nisbatan ortib borishi kuzatildi. Mahsulot tarkibidagi ortiqcha suvlar ishlov berish natijasida kamayishi, umumiy quruq moddalar va kislotlar miqdori 2-3 barobargacha oshishi kuzatildi. Eng yuqori ko'rsatkich unabining "Zanhuangdazao" navida 2,33 mg % ni ko'rsatdi, eng past ko'rsatkich esa "Dabailing" navida 0,28 mg %

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ekanligi aniqlandi. Umumiy navlar orasida kislotalar miqdori 0,28 - 2,33 mg % diapazonida qayd etildi.

Unabi mevalarini biokimyoviy tarkibini tahlili etish bilan bir qatorda, uning pishib-yetilish muddatlari, meva vazni, shakli, pustlog'i va eti kabi ko'rsatkichlari ham o'rganildi (1-jadvalda keltirilgan).

1 dona meva og'irligi va shakli mahsulotning tovar ko'rinishini belgilovchi kriteriyalar biri hisoblanadi. Meva vazni navlararo tahlil etilganda "Dabailing", "Linyilizao", "Ta-Yan-Szao" va "Junzao" navlari mos ravishda 31,9; 31,6; 27,5; 26,3 gr bilan eng yirik vazni va shakl jixatidan ham boshqa navlardan ajralib turdi. O'rtacha kattalikdagi mevalar sifatida "Xiangzao" 19,1 gr va "Zanhuangdazao" 18,6 gr ni qayd etdi. "Dongzao", "Mayabaizao", "Tangzao" va "Jixinzao" navlari mos ravishda 11,9; 10,1; 8,0; 4,9 gr bilan eng kichik hajmli va vaznli meva navlari ekanligi aniqlandi. Shuningdek unabi mevalarni shakli ham ularning tovar ko'rinishini belgilovchi asosiy indikatorlardan biri hisoblanib, iste'molchilar uchun yirik va oval shaklidagi mevalardan tayyorlangan unabi sukatlari eng sifatli hisoblanadi.

Mevalarning pishib-yetilish muddatlari bo'yicha "Dabailing" navi ertapishar, "Mayabaizao", "Junzao", "Linyilizao" va "Ta-Yan-Szao" navlari o'rtapishar, "Zanhuangdazao", "Tangzao", "Jixinzao" navlar kechpishar navlar hisoblansa "Dongzao" nav eng kech pishar nav sifatida noyabr oyining 2-3 dekadalarida pishib-yetilishi navlar tavsifida qayd etilgan. O'rganilayotgan tajriba dalalarimizdagi unab mevalari ham yuqorida qayd etilgan muddatlarda pishib-yetilishini namayon qildi. Mevalarining pishib-yetilish muddatlar ham sukat tayyorlashda hisobga olinishi lozim bo'lgan muhim texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Odatda iste'mol va quritish uchun unabi mevalari to'liq texnik pishib yetilganda ya'ni, daraxtning o'zida qurish jarayoni boshlangan davrida terib olinadi. Unabidan sukat tayyorlashda mevalarni terib olish muddatlari bir oz farqlanadi, mevalar hajm jixatdan yetilgan, yashil rangdan sarg'ish ranga o'tish fazasida, ya'ni texnik pishib yetilish davri boshlanishidan oldin, yig'ib-terib olish ishlari amalga oshirilgan.

Meva pustlog'i yupqa qalinligiga qarab navlarni qaysi muddatda pishib-

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

yetilishini aniqlash mumkin. Meva pustlog‘i tayyorlanayotgan sukat mahsulotining shaklini saqlanib qolinishini ta‘minlovchi himoya vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Yupqa pustlog‘li mevalar blansirlash yoki qaynatish davrining dastlabki bosqichlaridayoq katta hajmli mexanik yoriqchalar hosil qiladi va meva etining qiyomga chiqib ketishiga sabab bo‘ladi, natijada yupqa mag‘izli, shakli kuchli o‘zgargan va bir-biriga yopishib qolgan sifatsiz tayyor mahsulotlar chiqimi ortib ketadi. O‘rganilgan navlardan qalin po‘stlog‘li nav “Ta-Yan-Szao”, “Xiangzao”, “Junzao” o‘rtacha qalin po‘stlog‘li nav – “Zanhuangdazao”, “Tangzao” va yupqa po‘stlog‘li nav - “Mayabaizao”, “Dabailing”, “Dongzao”, “Linyilizao”, “Jixinzao” navlar ekanligi tahlil etildi. “Linyilizao” va “Jixinzao” navlar yupqa po‘stlog‘li navlar hisoblansada, sukat tayyorlashda boshqa parametrlar bo‘yicha ustunligi sababli ushbu qonuniyatdan chetlashgan holda sifatli sukat mahsulotlari ishlab chiqariladi.

Xitoydan introduksiya qilingan unabi navlari mevasining mexanik-strukturaviy tuzilishi

1-jadval.

Nav nomi	Pishib-yetilish muddati	Meva shakli	Meva pustlog‘i	Mevasining eti	Meva og‘irligi, g
“Ta-Yan-Szao” (nazorat)	o‘rtapishar	noksimon	qalin va silliq, rangi to‘q qizg‘ish	meva mag‘zi och yashil rangda, quruq va shirin ta‘mli	27,0
“Xiangzao”	o‘rtacha kechki	yirik, oval	qalin, rangi qirmizi-qizil	yashilsimon-oq va eti qalin, shirin, konsistensiyasi zich, sharbat kam	19,1
“Zanhuangdazao”	kechpishar	yirik, teskari tuxumsimon	o‘rtacha qalin, rangi qizg‘ish	oq rangli, zich, karsildoq, shirin va biroz nordon, sharbati o‘rtacha	18,6
“Tangzao”	kechpishar	kichchik yassi-yumaloq	o‘rtacha qalin, rangi qizg‘ish	och yashil yoki oqish, konsistensiyasi zich, ta‘mi shirin, sharbati o‘rtacha	8,0
“Mayabaizao”	o‘rtapishar	o‘rtacha ulchamda, konussimon	yupqa va silliq, rangi qizil	och yashil rangda, karsildoq, sersuv, nordon-shirin	10,1
“Junzao”	o‘rtapishar	yirik, teskari tuxumsimon	qalin, rangi qizil	zich, oqish-yashil, yumshoq konsisten- siyasi, karsildoq va shirin, sersuv	26,3
“Dabailing”	ertagi	yirik, deyarli yumaloq	yupqa, silliq emas qirmizi-qizil	zich, oq, yumshoq konsistensiyali, karsildoq, shirin, o‘rtacha sersuv	31,9
“Dongzao”	o‘ta kechpishar	mayda, deyarli yumaloq	yupqa, yuzasi silliq, qizil	mayin, karsildoq va sersuv, ta‘mi shirin	11,9
“Linyilizao”	o‘rtagi va kechki	juda ham yirik, teskari tuxumsimon	yupqa och qizil	dag‘al, konsistensiyasi yumshoq, karsildoq, sersuv va shirin	31,6
“Jixinzao”	o‘rtacha kechki	mayda, yuraksimon yoki ovalsimon	qirmizi-qizil, yupqa va silliq	yashilsimon-oq, konsistensiyasi zich, karsildoq va shirin, kam sersuv	4,9

Meva etining qalinligi va konsistensiyasining zichligi sukat tayyorlashda mahsulot chiqish miqdorini belgilab beradi. Odatda meva-sabzavotlarning tovar sifatini belgilovchi muhim ko‘rsatkich o‘lchami va ayrim torvarlarda massasi bo‘yicha belgilanadigan kattaligi hisoblanadi. Shunday bo‘lsada, massa unabi mevalarining

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

texnologik va tovar xususiyatlarini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi, bunda turli xil navdagi mevalar har xil et miqdoriga, shuningdek, mos ravishda turli xil iste'mol xususiyatlariga ega bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Ushbu ko'rsatkich bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich "Linyilizao", "Xiangzao" "Tangzao" va "Jixinzao" navlariga, eng past ko'rsatkich esa yumshoq konsistensiyali navlar sifatida "Mayabaizao" "Dongzao" navlariga to'g'ri keldi. Unabi mevalarining muhim xususiyatlaridan biri uning texnologik xususiyati bo'lib, uning qayta ishlashga yaroqliligini belgilaydi. Bunda etining miqdori va etining qalinligi kabi ko'rsatkichlar muxim rol uynaydi. Bu ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishi mevalarning iste'molga va qayta ishlashga yaroqlilik darajasini oshiradi.

Bizning asosiy vazifamiz, o'rganilayotgan navlar orasida sukatbop unabi navlarining texnologik xususiyatlarini o'rganish, hamda ularni qayta ishlab sukat olish texnologiyasini ilmiy asoslashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islamov S. Ya., Ochilov M. A., Unabi (chilonjiyda) ni urug' idan ko'paytirishning intensiv texnologiyalarini o'rganish. O'zbekiston agrar xabarnomasi jurnali, 5/2 (83)-son. 2020. – b. 112-115.

2. Ochilov M. A. Unabi turkumidagi bioxilmaxillik va navlarning bioekologik xususiyatlari «Agrar sohani barqaror rivojlantirishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi» mavzusidagi Respublika miqyosida o'tkaziladigan III-masofaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to'plami. 2020 yil 21-may, Toshkent. 772-775 b.

3. Bo'riev X. Ch, Jo'raev R. J, Alimov O. A. «Meva – sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish». Toshkent: «Mehnat», 2002. 142-143 b.

4. Jo'raev R, Islomov X. «Meva – sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish texnologiyasi». (ma'ruza matnlari) Toshkent, 2000.